

Излучение бозонов при распаде капли бозе-конденсата

Мастропас Зинаида Петровна, кандидат физико-математических наук, доцент
кафедры общей физики
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

Аннотация. *Методом квантово-когерентных состояний рассмотрен локализованный фермион в состоянии типа волнового пакета, связанный с деформацией вакуума бозе-конденсата. Оценено число бозонов, излучаемых в одном акте распада капли конденсата. На основе капельной модели проведен анализ системы родственных адронов, существенно отличающихся друг от друга по массе.*

Ключевые слова: фермион, бозон, бозе-конденсат, адрон.

В физике элементарных частиц конденсат бозонов может играть существенную роль, образуя связанные состояния с фермионами. В результате взаимодействия с полем бозонов фермионы способны переходить из одного состояния в другое с излучением или поглощением одного бозона. В случае связанного состояния фермиона с бозе-конденсатом переход фермиона из одного состояния в другое может сопровождаться излучением множества бозонов в одном акте.

Исследование системы из одного реального фермиона, сильно взаимодействующего с векторным бозе-полем методами квантовой теории поля показывает [1], что затравочный фермион на фоне недеформированного бозе-вакуума в случае сильного взаимодействия совершенно неустойчив, а процесс локализации адрона является процессом излучения множества бозонов в одном акте распада. Среднее число реальных бозонов $b = \frac{M}{m}$

(M - масса фермиона; m - масса квантов бозе-поля), возникающих при распаде бозе-конденсата, примерно равно числу излученных реальных бозонов при распаде «антикапли» бозе-конденсата за счет освобождающейся энергии покоя адрона. Такой процесс фактически является процессом появления у заряженного фермиона деформационной оболочки.

Естественно предположить, что возможны процессы (реакции), переводящие такую сложную систему (в среднем $b + 1$ частица), как локализованный адрон, в возбужденное состояние, в котором другая структура капли бозе-конденсата и, следовательно, энергия $M'_0 \neq M_0$. Процессы возбуждения могут, например, происходить в результате столкновения вызывающей реакцию частицы с одной из множества частиц, входящих в состав локализованного адрона. Если падающая частица способна взаимодействовать со всеми ($b + 1$ в среднем) частицами адрона, то для нее локализованный адрон будет представлять собой систему соответствующего числа рассеивающих центров – партонов. Если возможно существование нескольких возбужденных состояний, кроме состояния нелокализованного затравочного адрона с энергией M_0 , то процесс локализации может происходить ступенчато, с возникновением в этом процессе промежуточных возбужденных состояний.

Среди всевозможных процессов и реакций, которые могут происходить с локализованными адронами, наибольший интерес связан с реакциями выбивания только затравочного адрона из основного локализованного состояния падающей частицей. Если бозе-поле достаточно инерционное, т.е. его характерное время m^{-1} значительно больше времени вылета затравочного адрона из области локализации и пролетного времени частицы, вызывающей реакцию, то капля бозе-конденсата во время реакции не изменится. Следовательно, энергия исходной системы после реакции будет как минимум равна $M + C$ (C - средняя энергия деформации вакуума бозе-поля), а пороговая передаваемая системе энергия реакции будет равна $M + C - M_0$. Если исходная система имеет большой дефект масс ($M_0 \approx 0$), то наименьшая пороговая энергия для выбивания затравочного адрона будет примерно равна $2M$ [2]. В дальнейшем, предоставленная самой себе, капля бозе-конденсата распадется на реальные бозоны с энергией $C = M$, из затравочного адрона возникнет локализованный, а дефект масс $M - M_0$ также будет излучен в виде реальных бозонов. Общее количество излученных бозонов в такой реакции будет примерно равно $2b$, и возникнет исходный локализованный адрон с энергией M_0 . В любой гармонике бозе-поля, имеющей волновой вектор \vec{q} , среднее число возникших реальных бозонов будет равно $|d_{\vec{q}}|^2$. Случайное число $n_{\vec{q}}$, которое зарегистрирует эксперимент, описывается [3] распределением

вероятности по Пуассону $W_{\vec{q}} = \langle n_{\vec{q}} | U(d_{\vec{q}}) | 0 \rangle = \frac{|d_{\vec{q}}|^{2(n_{\vec{q}}-1)}}{(n_{\vec{q}}-1)!} e^{-|d_{\vec{q}}|^2}$, где $U(d_{\vec{q}})$ оператор унитарного преобразова-

ния (капельная модель). Пренебрегая разницей энергии квантов разных гармоник, участвующих в формировании капли бозе-конденсата, вероятность случайного числа n излученных квантов всех гармоник можно

получить примерно равной $\frac{\left(\frac{M}{m}\right)^{n-1} e^{-\frac{M}{m}}}{(n-1)!}$. Легко проверить, что если $\frac{M}{m} \approx 100$, то максимум распределения

Пуассона будет соответствовать приблизительно значению $n \approx 100$. Таким образом, наблюдаемые числа бозонов, излученных в одном акте распада капли конденсата, могут быть очень большими, как и полуширина рассматриваемого распределения ($\Delta n \approx 50$).

Ранее было установлено [2,4], что взаимодействие заряда с собственным его полем понижает энергию и массу заряда, то есть, в отсутствие собственного поля, заряд находится в возбужденном состоянии, а окруженный таким полем — зарядом в основном состоянии. В случае сильного взаимодействия массы фермиона в основном и в возбужденном состояниях могут отличаться на много порядков. Если фермион имеет несколько зарядов, соответствующих нескольким типам взаимодействия, то он может иметь несколько возбужденных состояний. Если кванты одного из полей, с которыми взаимодействует фермион, обладают каким-то своим зарядом, то возбужденные состояния фермиона могут отличаться по этому заряду.

Капельная модель позволяет анализировать системы родственных адронов, представители которых существенно (на много порядков) отличаются друг от друга по массе. Например, можно считать, что u -кварк представляет собой t -кварк в основном состоянии. Учитывая, что масса t -кварка порядка 200 ГэВ, а u -кварка около 3 МэВ, то есть, примерно в 60 000 раз меньше, то согласно капельной модели такая родственная связь между t - и u -кварками возможна, если они взаимодействуют с бозе-полем с массой кванта в интервале

500 — 2000 МэВ при константе связи α порядка единицы. Такими квантами могут быть η^0 и D^0 мезоны.

В таком случае радиус локализации u -кварка окажется порядка 10^{-14} см. Поэтому в составе протона для u -кварков имеется около 1000 различных по локализации одночастичных состояний (одночастичный фазовый объем, приходящийся на одно состояние фермиона, равен $(2\pi\hbar)^3$). Естественно, что заряды электрические и барионные t -кварка и u -кварка должны быть одинаковыми, так как они отличаются только бозе-конденсатом нейтральных η^0 и D^0 мезонов. А в составе бозе-конденсата в d -кварке должен дополнительно присутствовать один W^- -промежуточный бозон, который обеспечивает равенство электрического заряда d -кварка величине $\sim \frac{1}{3}|e|$. d -кварк можно рассматривать как слабовозбужденное состояние t -кварка с

областью локализации почти такой же, как и у u -кварка (промежуточные бозоны не участвуют в сильном взаимодействии и поэтому существенно не влияют на область локализации). По строению S -кварк видимо похож на d -кварк, но его масса на порядок превосходит массы u - и d -кварков. В составе Ω^- три одинаковых локализованных S -кварка в полном соответствии с принципом Паули свободно могут находиться, отличаясь областями локализации. Сильно возбужденными состояниями t -кварка можно считать c - и b -кварки, а также сам t -кварк без бозе-конденсата. Причем, в бозе-конденсате b -кварка должен присутствовать W^- -промежуточный бозон, а в c -кварке — нейтральный Z^0 . Именно поэтому в экспериментах на Теватроне [5] зафиксировано порождение одиночных t -кварков и их моды распада (Electroweak single-top Quark Production, Top-Decay Modes) с образованием промежуточных бозонов и всех легких кварков. Процессы распада с точки зрения капельной модели строения кварков имеют другую интерпретацию. При $p\bar{p}$ -столкновении в эксперименте возникал одиночный t -кварк с рождением промежуточных и иных бозонов в результате распада бозе-конденсата, которым был одет этот t -кварк, находившийся в протоне в виде u - и d -кварков. Оказавшийся в недеформированном бозе-поле, t -кварк начинает локализоваться путем распада соответствующего бозевого волнового пакета. В результате, перемещение волнового пакета в пространстве должно приводить к появлению струйной структуры в излученной системе адронов.

Литература:

- 1.Мастропас З.П.: Капельная модель фермиона, участвующего в сильном взаимодействии: В сб. «Проблемы и перспективы развития науки в России и мире». Уфа: Аэтерна, 2016. — С. 13-16.
- 2.Мастропас З.П.: Энергия связи фермиона с каплей бозе-конденсата: Международный научно-исследовательский журнал «Евразийский союз ученых», № 9(66), часть 2, 2019. — С. 54-57.
- 3.Myasnikova A. E., Myasnikov E. N. // Phys. Rev. B 77, 165136 (2008).
- 4.Myasnikov E. N., Myasnikova A. E., Kusmartsev F. V.// Phys. Rev. 2005. B.72. P. 224303.
- 5.Physics Letters B. Review of particle physics. July 2008.